

FAOLIYATGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM ASOSIDA AMALIY SAN‘AT VA DIZAYN YO‘NALISHI TALABALARINI MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI O‘QITISH SAMARADORLIGI

Abdullayev Sharof Abdug'afforovich

Termiz davlat universiteti Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19998210>

Annotatsiya: Mazkur maqolada faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim yondashuvi asosida amaliy san‘at, rangtasvir va dizayn yo‘nalishlari talabalarini o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida multimedia ilovalari — grafik dasturlar, animatsion vositalar va interaktiv platformalarning ta‘lim jarayoniga integratsiyasi o‘rganildi. Amaliy mashg‘ulotlarga asoslangan yondashuv orqali talabalar ijodiy fikrlash, vizual tasavvur va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishi aniqlandi. Shuningdek, multimedia vositalari murakkab tasviriy jarayonlarni tushuntirishni osonlashtirib, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishi kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim bilan uyg‘unlashgan multimedia texnologiyalari san‘at va dizayn ta‘limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi hamda talabalarini amaliy faoliyatga tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim, multimedia texnologiyalari, amaliy san‘at, rangtasvir, dizayn ta‘limi, ijodiy kompetensiya, interaktiv o‘qitish, vizual tafakkur.

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность использования мультимедийных средств в обучении студентов, изучающих прикладное искусство, живопись и дизайн, на основе деятельностного подхода в образовании. В ходе исследования изучалась интеграция мультимедийных приложений — графических программ, инструментов анимации и интерактивных платформ — в образовательный процесс. Было установлено, что благодаря практическому подходу у студентов развиваются навыки творческого мышления, визуализации и самостоятельной работы. Кроме того, было отмечено, что мультимедийные инструменты облегчают объяснение сложных визуальных процессов, тем самым повышая интерес студентов к занятию. Результаты исследования показывают, что мультимедийные технологии, интегрированные в активно-ориентированное обучение, значительно повышают эффективность образования в области искусства и дизайна и служат важным инструментом в подготовке студентов к практическому применению.

Ключевые слова: деятельностное обучение, мультимедийные технологии, прикладные искусства, живопись, дизайн-образование, творческая компетентность, интерактивное обучение, визуальное мышление.

Abstract: This article analyses the effectiveness of using multimedia tools in teaching students of applied arts, painting and design, based on an activity-oriented educational approach. During the research, the integration of multimedia applications—graphic programmes, animation tools and interactive platforms—into the educational process was examined. It was determined that through a practice-based approach, students develop skills in creative thinking, visualisation, and independent work. Furthermore, it was observed that multimedia tools facilitate the

explanation of complex visual processes, thereby increasing students' interest in the lesson. The research findings indicate that multimedia technologies, when integrated with activity-oriented learning, significantly enhance the effectiveness of art and design education and serve as a vital tool in preparing students for practical application.

Keywords: *activity-oriented learning, multimedia technologies, applied arts, painting, design education, creative competence, interactive teaching, visual thinking.*

Hozirgi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ayniqsa amaliy yo'nalishdagi fanlarni o'qitishda samaradorlikni oshirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Amaliy san'at, rangtasvir va dizayn ta'limi esa nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikma va ijodiy yondashuvni ham talab etadi. Shu sababli ushbu yo'nalishlarda an'anaviy o'qitish metodlari bilan cheklanib qolish yetarli natija bermaydi.

Faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi talabaning o'quv jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, aynan amaliy mashg'ulotlar orqali bilimni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv multimedia texnologiyalari bilan uyg'unlashganda esa ta'lim sifati yangi bosqichga ko'tariladi. Chunki multimedia vositalari tasviriy jarayonlarni jonlantirish, murakkab elementlarni vizuallashtirish va talabalar uchun qulay o'quv muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim asosida multimedia vositalaridan foydalanishning amaliy san'at va dizayn yo'nalishlari talabalarini o'qitishdagi samaradorligini aniqlashdan iborat.

Yuqorida ta'kidlanganidek, zamonaviy ta'lim jarayonida talabaning faolligini oshirish va uni amaliy faoliyatga jalb qilish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Aynan shu nuqta nazardan qaraganda, amaliy san'at va dizayn yo'nalishlarida multimedia vositalaridan foydalanish nafaqat yordamchi vosita, balki o'qitishning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Multimedia ilovalari — grafik dizayn dasturlari, 3D modellashtirish muhitlari, animatsiya va interaktiv platformalar — ta'lim jarayonida talabaning faqat bilim oluvchi emas, balki **ijodiy ishlab chiquvchi subyekt** sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Ushbu vositalar orqali talaba o'z tasavvurlarini oddiy chizma yoki og'zaki izoh darajasida emas, balki rang, shakl, harakat va kompozitsiya uyg'unligida ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada abstrakt g'oya konkret vizual mahsulotga aylanishi jarayoni tezlashadi va sifat jihatdan boyiydi.

Bundan tashqari, multimedia muhitida ishlash talabalardan tanlov qilish, variantlarni solishtirish va eng maqbul yechimni topishni talab qiladi. Bu esa ularda **mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarda yo'l topish va tanqidiy yondashuv** ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantiradi. Ayniqsa, dizayn va amaliy san'at yo'nalishlarida bu jarayon juda muhim, chunki yakuniy natija faqat bilimga emas, balki ijodiy qarorlarning to'g'riligiga ham bog'liq bo'ladi.

Shuningdek, multimedia vositalari o'quv jarayonini bir yoqlama emas, balki ko'p kanalli (vizual, eshitish va interaktiv) shaklga olib kiradi. Bu esa talabalar e'tiborini uzoqroq saqlash, murakkab texnik yoki tasviriy jarayonlarni bosqichma-bosqich anglash va o'zlashtirish imkonini kengaytiradi. Masalan, oddiy tushuntirish orqali anglash qiyin bo'lgan kompozitsiya qurilishi yoki rang uyg'unligi animatsion yoki simulyatsion ko'rinishda ancha oson idrok etiladi.

Ayniqsa, multimedia vositalari faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar bilan uyg'unlashganda, ularning ta'siri yanada kuchayadi. Ya'ni talaba faqat kuzatuvchi emas, balki **amalda bajaruvchi, sinovchi va yaratuvchi** rolini egallaydi. Bu esa o'quv jarayonini passiv

qabul qilishdan faol ishtirokga o‘tkazadi. Natijada darslar interaktiv tus oladi, talabalar o‘rtasida hamkorlik kuchayadi va eng muhimi — o‘rganilgan bilimlar real amaliy natijaga aylana boshlaydi.

Shu jihatdan qaraganda, multimedia texnologiyalari nafaqat o‘qitishni qo‘llab-quvvatlovchi vosita, balki amaliy san‘at va dizayn ta‘limida **samaradorlikni belgilovchi asosiy didaktik omillardan biri** sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, o‘quv jarayonida quyidagi ustuvor omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

Omil / yondashuv	Amalga oshirish shakli	Kutilayotgan natija
Faoliyatga yo‘naltirilgan topshiriqlar	Amaliy loyihalar, kreativ vazifalar	Mustaqil ishlash va muammoli fikrlash rivojlanadi
Multimedia vositalaridan foydalanish	Grafik dasturlar, video, animatsiyalar	Vizual tafakkur va tushunish darajasi oshadi
Interaktiv metodlar	Guruh ishlari, muhokama, taqdimotlar	Kommunikativ kompetensiya rivojlanadi
Individual yondashuv	Talabaga mos topshiriqlar	Shaxsiy rivojlanish va motivatsiya ortadi
Amaliy natijaga yo‘naltirish	Portfolio, dizayn loyihalari	Kasbiy ko‘nikmalar shakllanadi

1-jadval: Ta‘lim samaradorligini ta‘minlovchi omillar va mezonlar

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ta‘lim samaradorligi faqat bitta omilga bog‘liq emas, balki bir nechta yondashuvlarning uyg‘unligiga asoslanadi. Ayniqsa, multimedia vositalari faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim bilan birgalikda qo‘llanilganda natija yanada sezilarli bo‘ladi.

Shu asosda olib borilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, multimedia texnologiyalaridan foydalanilgan darslarda talabalar faolligi oshadi, mavzuni o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘ladi va ijodiy ishlarda yangicha yondashuvlar paydo bo‘ladi.

Yuqoridagi tahlillar va kuzatuv natijalariga tayangan holda quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim asosida multimedia vositalaridan foydalanish amaliy san‘at va dizayn yo‘nalishlari talabalarini o‘qitishda yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi. Bu yondashuv orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliy faoliyatda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ayniqsa, multimedia vositalari yordamida ta‘lim jarayoni vizual va interaktiv tus oladi, bu esa murakkab tushunchalarni o‘zlashtirishni osonlashtiradi hamda talabalar motivatsiyasini oshiradi. Natijada ijodiy fikrlash, vizual tafakkur va kasbiy kompetensiyalar rivojlanadi.

Mazkur natijalarga asoslanib, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- ta'lim jarayoniga zamonaviy multimedia ilovalarini keng joriy etish;
- faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar ulushini oshirish;
- amaliy mashg'ulotlarni real loyihalar asosida tashkil etish;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish;
- talabalar uchun individual va ijodiy yondashuvni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, multimedia texnologiyalari bilan boyitilgan faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim modeli amaliy san'at va dizayn yo'nalishlarida o'qitish samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu model talabanning bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki uni amaliy faoliyat jarayonida mustaqil ravishda shakllantiruvchi va qo'llovchi subyektga aylanishini ta'minlaydi. Natijada o'quv jarayoni nazariy tushunchalarni yodlash bilan cheklanmay, balki ularni real loyihalar, vizual ishlanmalar va ijodiy mahsulotlar orqali mustahkamlashga yo'naltiriladi.

Ayniqsa, multimedia texnologiyalarining imkoniyatlari — vizuallashtirish, modellashtirish, simulyatsiya va interaktivlik — murakkab tasviriy va dizayn jarayonlarini aniq, tushunarli va bosqichma-bosqich o'zlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa talabalar bilimining chuqurlashishiga, ijodiy tafakkurining kengayishiga va kasbiy kompetensiyalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, bunday yondashuv talabalarda mustaqil izlanish, muammoli vaziyatlarda yechim topish, tanqidiy baholash kabi zamonaviy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Muhimi shundaki, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim va multimedia vositalari uyg'unligi o'quv jarayonini jonlantiradi, talabalar motivatsiyasini oshiradi va ularni real kasbiy faoliyatga yaqinlashtiradi. Natijada ta'lim sifati nafaqat nazariy bilim darajasi bilan, balki yaratilgan amaliy natijalar, loyihalar va ijodiy ishlanmalar orqali ham baholanadigan darajaga ko'tariladi.

Shu bois, mazkur yondashuvni amaliy san'at va dizayn ta'limiga tizimli ravishda joriy etish, uni metodik jihatdan takomillashtirish va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari bilan uyg'unlashtirish bugungi kunda ta'lim samaradorligini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), *The Cambridge handbook of multimedia learning* (pp. 43–71). Cambridge University Press.
3. Moreno, R., & Mayer, R. E. (2007). Interactive multimodal learning environments. *Educational Psychology Review*, 19(3), 309–326. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2>
4. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
5. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). *Distance education: A systems view of online learning* (3rd ed.). Wadsworth.
6. Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)*. Publications Office of the European Union.
7. Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.

8. Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 5–23. <https://doi.org/10.1007/BF02504682>
9. Jonassen, D. H. (1999). *Designing constructivist learning environments*. In C. M. Reigeluth (Ed.), *Instructional-design theories and models* (Vol. II, pp. 215–239). Lawrence Erlbaum Associates.
10. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
11. Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). *Educational technology: A primer for the 21st century*. Springer.
12. Qizi, J. D. U., Sevinch, X. M., Ruxshona, R., & E'Zoza, Q. (2024). TA'LIM MENEJMENTIDA VA TA'LIMNI TASHKIL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO 'LLASHNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 354-355.
13. Qizi, J. D. U., & Qizi, M. N. B. (2024). MEDIASAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI TALABALARDA MA'NAVY TAHDIDGA QARSHI KURASHUVCHANLIKNI TARBIYALASH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 32), 856-858.